

Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły¹

Dla etyki niezwykle ważną sprawą jest prawda o człowieku. Kim i jakim bytem jest człowiek? To właśnie pytanie leży u podstaw prezentowanej pracy. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie chcemy popatrzeć na człowieka i jego dynamizm przez pryzmat koncepcji osoby, która to koncepcja jest zawarta w filozofii kard. Karola Wojtyły.

Przeprowadzone analizy będą tworzyły trzy części:

- I. Ukazanie dynamizmu osoby ludzkiej (podmiotowość osoby).
- II. Poszukiwanie racji tego dynamizmu (pozycja egzystencjalna osoby ludzkiej).
- III. Ukazanie znaczenia osiągniętych wyników dla etyki (normatywność bytu osobowego).

I. Podmiotowość osoby

Kardynał Wojtyła, analizując dynamizm ludzki, zwraca uwagę na dwa typy działania: czyny i „uczynnienia”. Czyn – to świadome i wolne działanie człowieka. Człowiek przeżywa wówczas swoją sprawczość: „ja działałam”. Natomiast uczynnienia to ten typ dynamizmu, w którym nie występuje świadoma i wolna sprawczość podmiotu. W uczynnieniach tych wyraża się dynamizm somatyczno-weggetatywny i psycho-emotywny.

Czyn to ten akt dynamizmu, któremu towarzyszy świadomość: „ja działałam” (*actio*, a nie *passio*). Można tu zatem mówić o działaniu świadomym i świadomości działania. Właśnie to zagadnienie – świadomość działania – szczególnie interesuje kard. Wojtyłę. Świadomość czynu bowiem prowadzi – jego zdaniem – do odkrycia świadomości osoby.

Zdaniem Wojtyły świadomość spełnia dwie funkcje:

Ks. bp dr Henryk Tomasik, doktor nauk filozoficznych (etyka), biskup pomocniczy siedlecki w latach 1993–2009, biskup diecezjalny radomski w latach 2009–2021.

¹ Przedruk z: „Roczniki Filozoficzne” 33-34 (1985–1986) 2, s. 173-180.

- a) Funkcja odzwierciedlenia. Świadomość odzwierciedla czyn, a także to, co się dzieje w człowieku. Odzwierciedla ona wszystko, z czym człowiek wchodzi w jakikolwiek kontakt przedmiotowy za pomocą jakiegokolwiek działania.
- b) Funkcja refleksywna, interioryzująca. Dzięki tej funkcji dokonuje się upodmiotowienie tego, co przedmiotowe. To właśnie dzięki niej podmiot przeżywa czyny jako własne.

Dokonuje się wówczas podmiotowe przeżycie podmiotu. Świadomość działania pozwala człowiekowi na przeżycie sprawczości własnego działania. Dana jest ona działającemu podmiotowi w przeżyciu „ja działał”, „jestem sprawcą”. To sprawcze działanie odsłania podmiotowi działającemu jego wolność. Dana ona jest poznawczo w przeżyciu „mogę – nie muszę”.

Przy analizie wolności kard. Wojtyła wykorzystuje badania Narziśa Acha. Podając fenomenologiczny opis aktu woli, ujmuje go za pomocą 5 momentów. Szczególnie akcentuje się tzw. moment aktualny: działanie woli wyraża przeżycie „ja chcę”, „ja mogę”, „ja powinienem”.

Mówiąc o wolności, Wojtyła zwraca uwagę na dwa jej znaczenia:

- a) Wolność w znaczeniu podstawowym. Jest to samozależność i autodeterminacja – zależność od własnego „ja”.
- b) Wolność w znaczeniu rozwiniętym. Ten wymiar wolności ujawnia akty chcenia, a jednocześnie zależność od własnego „ja”.

Sprawczość i wolność odsłaniają podmiotowi jego samostanowienie. Ono

jest warunkiem czynu i umożliwia zaistnienie przeżycia „mogę – nie muszę”. W przeżyciach tych ujawnia się ponadto fakt przekraczania własnej podmiotowości.

Owo przekraczanie podmiotowości to – zdaniem Karola Wojtyły – transcendencja osoby. Przybiera ona dwie formy:

- a) Przekraczanie granicy własnej podmiotowości w kierunku przedmiotu – to transcendencja pozioma. Pojawia się ona w intencjonalnych aktach poznawczych i w aktach chcenia.
- b) Zależność dynamizmu osoby od własnego „ja”. Nadrzędność „ja” podmiotu wobec własnego dynamizmu – to transcendencja pionowa. Nadrzędność „ja” wobec własnego dynamizmu zakłada przedmiotowość osoby.

Wolnym można być wówczas, gdy podmiot posiada siebie i panuje nad sobą. Zatem samostanowienie zakłada samoposiadanie i samoopanowanie.

Każdy czyn, akt wolny, ujawnia samostanowienie, a jednocześnie urzeczywistnienia, tworzy osobę. Czyn ma charakter przechodni i nieprzechodni (wnika w osobę). Osoba spełniająca czyn, spełnia siebie. Podmiot ujawnia się jako „ktoś” (jest „kimś”), a jednocześnie staje się „jakimś”.

Transcendencja, ujawniająca wolność i autonomię osoby, ukazuje *fieri* osoby, możliwość jej rozwoju i spełniania się. Dlatego też kard. Wojtyła stwierdza: „Transcendencja to drugie imię osoby”². „Istnienie osoby utożsamia się z istnieniem konkretnego centrum wolności”³.

² K. Wojtyła, *Osoba: podmiot i wspólnota*, „Roczniki Filozoficzne” 26 (1976) 2, s. 15, 17.

³ K. Wojtyła, *Osoba i czyn*, Kraków 1969, s. 138.

I. Pozycja egzystencjalna osoby ludzkiej

Obie te wypowiedzi są autorskim podsumowaniem analiz dynamizmu ludzkiego. Co jest racją dla tego dynamizmu?

Stanowisko Karola Wojtyły wyrażone w ten sposób, że „Istnienie osoby utożsamia się z istnieniem konkretnego centrum wolności” sugeruje zgodność ze stanowiskiem Maxa Schelera. Według Schelera osoba to jedność różnorodnych aktów, to monarchistyczne uporządkowanie aktów. Istnienie osoby – jego zdaniem – związane jest z istnieniem duchowego centrum aktów⁴.

Czy rzeczywiście oba te stanowiska (jest w nich mowa o centrum aktów) są ze sobą zgodne?

1. Max Scheler, przyjmując radykalne przeciwstawienie aktu i przedmiotu, odrzuca możliwość jakiegokolwiek przedmiotowania osoby. (Osoba jest sumą aktów. Natomiast akt nigdy nie może być przedmiotem). Natomiast Karol Wojtyła przyjmuje przedmiotowość osoby, zarówno poznawczą, jak i wolitywną (wolnym może być ten, kto jest dla siebie przedmiotem).
2. W teorii Schelera nie można mówić o przyczynowaniu osoby. Nie ma tu miejsca dla realnej sprawczości osoby wobec jej aktów. Sprawczość – zdaniem Schelera – istnieje wyłącznie w świecie przedmiotów, a nie aktów. Osoba istnieje w spełnianiu możliwych aktów. Osoba nie istnieje poza swymi aktami lub ponad nimi.

Natomiast Karol Wojtyła podkreśla w swojej teorii realną sprawczość osoby.

3. Co jest przyczyną tych różnic? Max Scheler odrzuca teorię, która uznaje substancjalność bytu osobowego. Wprawdzie używa wyrażen „substancja aktowa”, „substancja osobowa” – uważa jednak za błędną teorię, która uznaje substancjalność osobowego bytu ludzkiego⁵.

Natomiast Karol Wojtyła uważa byt ludzki za substancjalne *suppositum*. To właśnie przyjęcie substancjalności bytu ludzkiego pozwala na mówienie o tożsamości osoby, jej przedmiotowości, sprawczości, odpowiedzialności. Uznanie substancjalności bytu ludzkiego pozwala na mówienie o formie substancjalnej (duszy). To substancjalne *compositum* ma swoje przypadłości – władze. Władzami duchowymi są intelekt i wola. Ponieważ między przypadłościami istnieje realna różnica – przeto różnica taka istnieje między intelektem i wolą. (Jest to ważne w dyskusji z Kantem, który rozum praktyczny utożsamia z wolą).

Dynamizm ludzki ujawnia potencjalność bytu ludzkiego. Jest to wyraz przygodności tego bytu. Racją najbliższą tego dynamizmu jest *esse* osoby. Jest ono jednak niepełne, przygodne. Domaga się to istnienia bytu koniecznego – Absolutu. Dla etyki jest to ważne, gdyż pojawia się nowa klasa osób – Absolut. Struktura

⁴ Por. M. Scheler, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, Bern 1954, s. 51, 82, 97, 292, 381, 393; tenże, *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, Bern 1978, s. 64; tenże, *Istota i formy sympatii*, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1980, s. 41, 60, 111, 127, 324.

⁵ Por. tenże, *Der Formalismus*, s. 382, 395; tenże, *Istota i formy sympatii*, s. 110, 127, 198, 379.

osobowego bytu ludzkiego oraz jego relacja do innych bytów, w tym także relacja do Absolutu, określa jego (bytu ludzkiego) pozycję egzystencjalną.

II. Normatywność bytu osobowego

Pozycja egzystencjalna osoby ludzkiej jest podstawą do przyznania jej szczególnej wartości, którą określamy jako godność osoby.

Kardynał Wojtyła stwierdza: „Osoba jest to taki byt przedmiotowy, który, jako określony przedmiot, najściślej kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi właśnie przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób – trzeba dodać – nie tylko ze światem widzialnym, ale również i niewidzialnym, a przede wszystkim z Bogiem. I to jest dalszy symptom odrębności osoby w widzialnym świecie”⁶.

Immanuel Kant, mówiąc o państwie celów, zwraca uwagę na to, że coś może mieć albo cenę (lub równoważnik), albo wartość wewnętrzną, która nie dopuszcza żadnego równoważnika. W tym drugim przypadku mówimy o godności. Właśnie osoba ma taką wewnętrzną wartość, którą określamy jako godność osoby. Prowadzi to Kanta do sformułowania praktycznego imperatywu: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa, tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”⁷.

Do tych stwierdzeń nawiązuje kard. Karol Wojtyła i proponuje zmodyfikowanie podanej przez Kanta zasady: „Zasada ta nie tyle winna być sformułowana w brzmieniu nadanym przez Kanta, ile raczej w brzmieniu następującym: ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że ona sama ma w sobie lub bodaj powinna mieć swój cel”⁸. Tak sformułowana zasada została określona jako norma personalistyczna. Przy czym norma jest tu rozumiana następująco: „to nie tylko sam nakaz, przepis czy też reguła postępowania, ale także to, co ten nakaz, przepis czy też regułę uzasadnia”⁹. Podstawą normy personalistycznej jest godność osoby.

Czy Wojtyła rozumie osobę tak, jak Kant? Czy proponuje tylko inne sformułowanie zasady podanej przez Kanta bądź inne jej znaczenie?

Kant, mówiąc, że człowiek nie może być traktowany jako środek do celu, pragnie bronić autonomii osoby ludzkiej. Tę autonomię ujawnia – jego zdaniem – właśnie prawo moralne.

⁶ K. Wojtyła, *Miłość i odpowiedzialność*, Lublin 1960, s. 11.

⁷ I. Kant, *Uzasadnienie metafizyki moralności*, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1971, s. 62, Por. tamże, s. 65, 69, 74.

⁸ K. Wojtyła, *Miłość i odpowiedzialność*, s. 15.

⁹ Tamże, s. 24.

Prawem moralnym, zdaniem Kanta, może być tylko taka zasada, którą ustanawia rozum praktyczny podmiotu działającego. Podmiotową zasadą postępowania jest maksyma. Taka maksyma, która może być zasadą postępowania dla wszystkich (przez swoją ogólność), staje się prawem. Pochodzi ono (prawo) od podmiotu i zobowiązuje podmiot do działania według tej zasady. Zachowana zostaje autonomia podmiotu. Wierność obowiązkowi ze względu na szacunek dla obowiązku – to właśnie moralność. Tak rozumiana moralność zabezpiecza autonomię osoby. Natomiast każde uzasadnienie prawa przez przedmiot (materię) prowadzi do heteronomii i jest niemoralne (jest to, zdaniem Kanta, samolubstwo)¹⁰.

Natomiast według Karola Wojtyły uzasadnieniem normy moralnej jest godność osoby adresata działania (przedmiot), a autonomię i wolność podmiotu zabezpiecza prawda (właśnie prawda o podmiocie i przedmiocie działania). Prawda o godności osoby – adresata – zobowiązuje podmiot do pełnego poszanowania tej godności, do miłości. Zatem Wojtyła proponuje nie tylko inne sformułowanie zasady podanej przez Kanta, lecz także inne jej znaczenie.

Czy zatem kard. Wojtyła, odrzucając propozycję (a nie tylko redakcję) Kanta, przyjmuje stanowisko Schelera? To właśnie Scheler uznał miłość za podstawową zasadę działania osoby wobec

osoby. Stwierdza on: „miłość ma charakter moralny, gdy jest miłością osoby do samej osoby”¹¹. Można odnieść wrażenie, że istnieje tu zgodność stanowisk. Czy jednak jest tak naprawdę?

Max Scheler uważa, że miłość jest aktem duchowym o charakterze spontanicznym. Jest to ruch w kierunku wartości. W trakcie tego ruchu wyłania się wyższa wartość w przedmiocie już mającym wartość. Ona i tylko ona odsłania osobę. (Osoba nie może być poddana poznawczemu uprzedmiotowieniu). Jest warunkiem „rozumienia” osoby, gdyż odsłania „idealną osobę wartościową” danej osoby oraz jej ideał etyczny. „Idealną osobę wartościową” tworzą intencjonalne akty tej osoby skierowane na wartości. Miłość osoby do osoby – w teorii Schelera – to nie relacja do konkretnej osoby. To stan, suma aktów emocjonalnych istniejących w podmiocie¹².

Przy takim – jak u Schelera – rozumieniu miłości oraz adresata miłości, nie ma miejsca dla osobowej sprawczości. Miłość to tylko emocjonalne poruszenia w kierunku wartości. (Cały świat wartości – zdaniem Schelera – jest odkrywany w aktach emocjonalnych). Fenomenologiczne założenia systemu Schelera doprowadziły do oddzielenia sprawczości osoby, dynamizmu od woli, od miłości. Nie ma tu miejsca na określenia współdziałania intelektu i woli w tworzeniu wartości moralnych. (Chcieć dobra to faryzeizm, powie Scheler).

¹⁰ Por. I. Kant, *Uzasadnienie metafizyki*, s. 17, 19-21, 40-42, 50, 60, 66, 70, 80, 90; Tenże, *Krytyka praktycznego rozumu*, tłum. B. Bornstein, Warszawa 1911, s. 23-27, 34.

¹¹ M. Scheler, *Istota i formy sympatii*, s. 255.

¹² Por. tenże, *Der Formalismus*, s. 492-493; tenże, *Istota i formy sympatii*, s. 206, 220-223, 238-243, 250; tenże, *Schriften aus dem Kachlaes*, Bern 1954, s. 347, 356.

Natomiast koncepcja miłości, którą podaje kard. Wojtyła, uwzględnia zarówno sprawczość osoby, jak i jej wolność oraz dynamizm intelektu i woli. Miłość, według Karola Wojtyły, to relacja międzyosobowa. „Istota miłości łączy się ściśle z osobą, ze stosunkiem osoby do osoby”¹³. Osoba – adresat działania – jest dana podmiotowi jako szczególna wartość i zadania do szczególnego uznania i poszanowania jej godności. Osoba i jej godność stają się podstawą do sformułowania najbardziej podstawowej zasady postępowania. Charakter relacji oraz treść zasady

wyznacza obiektywna, przedmiotowa rzeczywistość. Czyn moralnie dobry – to czyn zgodny z rozumianą zasadą. Miłość w znaczeniu etycznym pojawia się tu jako zadanie dla człowieka. Zrealizowanie tego zadania wymaga maksymalnego zaangażowania woli i intelektu. Tak rozumiana miłość wyzwala wolność. Ujawnia także osobową sprawczość. Podmiot działający, spełniający czyn, jest realnym sprawcą dobra i zła moralnego, a także, dzięki nieprzechodniemu charakterowi czynu, sprawcą własnej doskonałości (przydłościowej).

Zakończenie

Osobowy byt ludzki ujawnia się w filozofii Karola Wojtyły jako podstawa zasady postępowania. Osiągnięcie takich wyników uzależnione jest od zastosowania odpowiedniej aparatury teoriopoznawczej. Niewystarczające okazało się doświadczenie fenomenologiczne. Konieczne jest ujęcie osoby ludzkiej w aspekcie ogólnobytowym. W prezentowanej teorii ma miejsce złożone poznanie: percepcja intelektualna, występująca łącznie z samoświadomością. Obie te formy są nadbudowane

na spostrzeżeniu zmysłowym zewnętrznym i wewnętrznym. Rezultatem tak złożonego procesu poznawczego jest odkrycie powinności afirmowania godności osoby. Racją tej powinności jest pozycja bytowa osoby ludzkiej oraz jej „wewnętrzne wyposażenie”: godność osoby. Wyniki te zostały uzyskane przez Karola Wojtyłę dzięki ubogaceniu tradycyjnej antropologii o dane otrzymane za pomocą analizy świadomości i osobowego dynamizmu ludzkiego.

¹³ K. Wojtyła, *Miłość i odpowiedzialność*, s. 31.